

انسانی جسم پر جنات کا تصرف: مذہبی اور سیکولر بیانیہ کا تقابلی مطالعہ

POSSESSION OF THE GIANTS OVER THE HUMAN BODY : A COMPARATIVE STUDY OF RELIGIOUS AND SECULAR NARRATIVES

* Murad Ahmad

** Muhammad Naveed Ahmad

ABSTRACT

The concept of possession of spirits and jinn over the human body has been recognized in many religions of the world, including Islam. From a materialistic point of view, this position is controversial, because in this aspect the question arises: How can an immaterial, invisible force control and operate the physical body in a positive or negative way? In side discussions of religion and science, this topic has also become the center of attention in academia. Followers of traditional religious thought accept texts related to it without hesitation, while followers of the rationalist approach offer various interpretations of these traces and traditions in order to make metaphysical matters a modern science, to be accepted through their application. In this article, the religious narrative is first introduced by presenting three points of the possession of jinn on the human body. Then, explaining the secular point of view, the rationalistic religious approach is described in detail. In the latter, a comparison was made between them, and a more correct position was determined.

Keywords: Giants, Secular thoughts, Human Body, Islamic Teachings, Surah Jin

تمہید:

جنات کا وجود اہل مذاہب کے نزدیک ایک مسلم حقیقت ہے۔ سوائے ایک قلیل جماعت کے کہ انہوں نے مذہبی نصوص خالص تعقل کی کسوٹی پر پرکھ کر یا تو جنات سے متعلق نصوص میں تاویل کیا، اور یا ان کا انکار کیا۔ تعقل کی بنیاد پر قدیم زمانہ سے لے کر تاحال جدید میڈیکل سائنس کا یہی موقف ہے، کہ جنات کا وجود نہیں۔ اور اس انکار کے پیچھے ان کا وہی قدیم عقلی اور سائنسی مفروضہ ہے، کہ جو چیز

* P.h.d Scholar in Department of Islamic Studies, AWKUM Mardan

** P.h.d Scholar in Department of Islamic Studies, AWKUM Mardan.

مشاہدہ اور عقل کے دائرہ اختیار سے باہر ہو، وہ ناقابل تسلیم ہے، لہذا جنات کا انکار بھی اسی مقدمہ پر قائم ہے۔ زیر نظر مقالہ میں جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین نفسیات اور منکرین کے اس حوالے سے آراء کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

لفظ جن کا لغوی مفہوم

لفظ جن اسم جمع ہے، اس کا واحد جنی آتا ہے اس کے علاوہ جنتہ اور جنان بھی اس کی جمع آتی ہے۔ یہ جنَّ بِنِّ جَنَّ سے مشتق ہے اس کا معنی چھپانا اور ڈھانپنا آتا ہے باب افعال ”أَجَنُّ يُجِنُّ اجننا“ کے بھی یہی معنی آتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ سے چھپی ہوئی ہو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ”فقد جنَّ عنك“۔ اور قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ“ ترجمہ جب رات نے ان کو (پردہ تاریکی سے) ڈھانپ لیا۔ یہ مادہ (ج، ن اور ن) جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس میں چھپنے کے معنی پائے جاتے ہیں جیسا کہ جنت آنکھوں سے پوشیدہ ہے جنوں وہ مرض جو انسانی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جنتہ ڈھال جو انسان کو تلوار سے ڈھانپتی ہے اور جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو۔^۲

لفظ جن اصطلاحی مفہوم

اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں (۱) عالم ملائکہ، (۲) عالم جن اور (۳) عالم انس۔ ملائکہ کی خلقت نور سے ہوئی ہیں، ابوالجن آگ کی لو سے پیدا ہوا ہے اور ابوالانس سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا ہے۔^۳ جنات بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں، جن کی اپنی طبیعت ہے، جس سے وہ دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتے ہیں البتہ ان کی صفات انسانوں پر مخفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”أَنَّهُ يَرْيَكُمُ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ“^۴

”بے شک وہ اور اس کا لشکر وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔“

وہ ہمارے ظاہری حواس سے غائب ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں مختلف شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ انسانوں اور جنات میں عقل، قوت مدد کہ، خیر اور شر کو اختیار کرنا قدر مشترک ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح عاقل ہیں۔ شرعی ذمہ داریوں اور احکامات خداوندی کے مکلف ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔^۵

جنات کے مختلف نام

قرآن و سنت اور عرف عام میں جنات کے لئے مختلف نام استعمال کئے جاتے ہیں، جیسے ابلیس، شیطان اور ہمزاد وغیرہ، ذیل میں ان الفاظ کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔

شیطان جنات سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جو جنات حدود شرعیہ سے سرکش، باغی اور کافر ہوتے ہیں شیاطین کہلاتے ہیں درحقیقت جنات اور شیاطین ایک ہی حقیقت کے دو انواع ہیں، بلکہ ہر شریر، متمرد اور سرکش مخلوق، شیطان کہلاتا ہے خواہ انسان ہو یا جانور ہو یا جنات ہو جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

”وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ“^۶

”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا“

شیطان شَطْن سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ”دور ہونا“ ہے۔ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر راندہ درگاہ ہوا، اس لئے شیطان کہلایا، یا اس کا مادہ اصلی شَیْطَہ ہے جس کا لغوی معنی ”باطل یا ہلاک ہونا“ ہے اور شیطان حکم خداوندی سے بغاوت کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کے سارے اعمال ضائع اور باطل ہو گئے اس لئے شیطان کہلایا۔^۷

ابلیس جنات میں سے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ“^۸
”وہ وقت یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ (تعظیمی) کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔“

اس آیت میں صراحت کے آیا کہ ابلیس دراصل جن ہے بلکہ جنات کی نسل اسی سے چلی ہے۔ درحقیقت ابلیس عبرانی زبان کا لفظ ہے البتہ اہل عرب اسے ”بَلَس“ سے ماخوذ مانتے ہیں جس کا معنی ”نامید ہونا“ ہے^۹ اور قرآن کریم میں اس کا مادہ مستعمل ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”حَتّٰی اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمۡ بَابًاۙ ذَا عَذَابٍۭ شَدِيْدٍۭ اِذَا هُمۡ مُّبٰسُوْنَ“^{۱۰}

”یہاں تک کہ جب ہم نے ان لوگوں پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نامید ہو گئے۔“

وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہو اور اسے اللہ سے کوئی امید نہیں رہی اس لیے ابلیس کہلایا۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اہل لغت و زبان کا کہنا ہے کہ جنات کے کئی نام اور درجات ہیں، وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر فقط جن کا لفظ استعمال ہو اور اس کے ساتھ کوئی صفت نہ ہو تو اس سے مطلق جنی مراد ہوتا ہے اور گھروں میں رہنے والے جنات کو عام یا غمار کہا جاتا ہے۔ بچوں کو پریشان کرنے والے جنات کو ارواح جاتا ہے، انسانوں کو بہکانے والے اور گمراہ کرنے والے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اگر ان کی شرارتوں اور بہکاوے میں اضافہ ہو اور وہ حد سے گزر جائے تو پھر مارد کہلاتے ہیں۔ اگر جنات کی قوت و طاقت میں مزید اضافہ ہو اور خوب طاقتور بن جائے تو عنقریب کہلاتے ہیں جس کی جمع عفاریت ہے۔^{۱۱}

وجود جنات کے بارے میں متفرق نظریات

تمام اہل مذاہب خواہ مسلمان ہو، عام اہل کتاب خواہ یہودی ہو یا نصاریٰ ہو، اسی طرح یونانی ہو یا رومانی، ہندو، سکھ ہو یا مشرکین، جنات کے وجود کے قائل ہیں۔ زمانہ قدیم میں صرف تعقل پسند فرقہ بالخصوص معتزلہ اور ان میں خاص طور پر ابو علی الجبائی لوگ جنات کے وجود کے قائل نہیں، جن کی آراء کا آگے جائزہ لیا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا موجود ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ جنات کے وجود کے متعلق بہت سارے دلائل ہیں، جن کا خاکہ یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

جنات کا وجود قرآن کریم سے

قرآن مجید میں تیس (۳۰) مختلف مقامات پر جنات کا تذکرہ صریح الفاظ میں آیا ہے، بلکہ ایک مستقل سورہ ”سورۃ الجن“ کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ شیطان یا شیاطین کا مادہ قرآن مجید میں اٹھاسی (۸۸) مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں ان کو (۱۱) آیات میں ابلیس کے نام سے ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس مخلوق کا تذکرہ قرآن مجید میں اتنی کثرت سے موجود ہے اس سے ایک مسلمان کیونکر انکار کر سکتا ہے؟

جنات کا وجود احادیث مبارکہ سے

جنات و شیاطین کے وجود کے متعلق اتنی زیادہ تعداد میں صریح اور صحیح احادیث موجود ہیں جو معنی متواتر ہیں۔ اگر ان احادیث کو جمع کیا جائے تو اس پر ایک مستقل کتاب لکھا جاسکتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں جنات اور شیاطین کے تخلیقی مادہ، تناسل و تولد، شکل و صورت، اقسام، رہن سہن، کھانے پینے، مکلف ہونے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور محاسبہ ہونے کی وضاحتیں اور صراحتیں موجود ہیں۔

جنات کا وجود عقل و درایت سے

جنات کا وجود عقلاً ممنوع نہیں ہے اگرچہ وہ ہمارے حواس سے غائب ہے اور ہم ان سوچ، سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتے۔ کسی کا یہ دعویٰ کرنا باطل اور بے بنیاد ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو وہ چیز وجود نہیں رکھتی کیونکہ اس کائنات میں ایسی لاتعداد مخلوقات موجود ہیں اور ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ آج کے سائنسی دور میں کئی صدیوں سے ہونے والی مسلسل ایجادات اور دریافتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم نے اس کائنات میں اپنے گرد و پیش کافی کچھ نہیں دیکھا اور بہت ساری چیزوں کو لبے عرصے تک دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔

انسان پر جنات کے تصرفات کے متعلق مذہبی اور سیکولر بیانیہ کا تقابلی جائزہ

جنات انسان کے جسم میں حلول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے متعلق مذہب اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے حضرات کے آراء اور دلائل کا آپس میں موازنہ کرنا اس مقالہ کا موضوع بحث ہیں۔ ذیل میں اس کا تاریخی جائزہ پیش کیا جاتا ہے:

جنات کے وجود اور تصرفات میں اختلاف صرف معاصر اور موجودہ زمانے کا نہیں ہے بلکہ منتقدین کے آپس میں بھی اس میں دو رائے ملتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے اکثر علماء کرام اس بات کے قائل تھے کہ جنات انسانی جسم میں حلول اور سرایت کر سکتے ہیں، انسان کو مختلف قسم کے نقصانات پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے طرف معتزلہ اور جہمیہ علماء کرام اس بات کے منکر تھے، بلکہ علماء اہل سنت میں بھی بعض علماء کرام جیسے علامہ ابو السعود (۹۸۲ھ) اور علامہ بیضاوی (۱۲۸۶ھ) اس کے منکر تھے۔ معاصرین علماء کرام میں سے علامہ احمد مصطفیٰ مرغی (۱۹۵۲ء) اور علامہ طنطاوی جوہری (۲۰۱۰ء) اس کے منکر ہیں۔^{۱۳}

سیکولر بیانیہ

اصل میں میڈیکل سائنس اور سائیکالوجی انسانی جسم میں جنات و شیاطین کے داخل ہونے، حلول اور سرایت کرنے اور اس کے تاثیر کا قائل نہیں ہے بلکہ درحقیقت جنات کے وجود ہی کو سرے سے تسلیم نہیں کرتی۔ سائیکالوجسٹ اور میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ جن اشیاء کا مشاہدہ نہ ہو سکے اور انہیں محسوس نہیں کیا جاسکے تو ان کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے

قابل ہے کہ ہر شعبہ میں مختلف نظریات، ذہنیت اور سوچ و فکر رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں اسی طرح سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات میں ایک تو قلیل تعداد میں ان مسلمانوں کی ہیں جو قرآن و حدیث کی واضح دلائل و براہین کی بنیاد پر جنات و شیاطین کی وجود اور تاثیر و تصرف کے قائل ہیں لیکن دوسری جانب مسلمانوں میں سے اور غیر مسلموں میں سے اکثریت جنات کے وجود کے سرے سے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ جنات کی کوئی وجود نہیں ہے اور نہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ اس قسم کے امراض کو ذہنی یا اعصابی امراض میں شمار کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ذہنی یا اعصابی امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں لیکن بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ذہنی یا اعصابی امراض نہیں ہوتے بلکہ وہ جنات کے اثر کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔^{۱۳}

مکرمین کے دلائل

جو حضرات جنات کے وجود یا ان کے تصرفات کے قائل نہیں ذیل میں ان کے دلائل کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے اور پھر بالترتیب ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیا جائے گا:

سائیکالوجسٹ اور سائنس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنات و شیاطین اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بعض اوقات معاشی یا سماجی مسائل کی وجہ سے انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے نتیجتاً ان کے ذہن میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے بات OCD (ذہن پر چھاجانے والا اضطرابی عارضہ) اور Schizophrenia (ایسی چیزیں دیکھنا یا سوچنا جو موجود نہیں ہے) وغیرہ کی نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ لحاظ ایسی صورت میں مریض کا نفسیاتی تشخیص اور علاج ہونا چاہئے نہ کہ جادو جنات کا۔^{۱۵}

مخالفین کی طرف سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ معتزلہ میں سے ابو علی الجبائی (۳۵۳ھ) کہتے ہیں کہ جن مریضوں کو جنات وغیرہ کے دورے پڑتے تھے ان کے متعلق لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ شیطان اور جنات کی تاثیر و تصرف اور چھونے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بات بے بنیاد اور باطل ہے کیونکہ شیطان و جن کمزور ہے، نہ وہ کسی شخص کو گراسکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ انہیں قتل کر سکتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر شیاطین و جنات ان تصرفات و تاثیرات کی قدرت رکھتے ہو تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت و التسلیٰم کی طرح معجزات لاسکیں جس سے نبوت میں طعن لازم آئے گی۔^{۱۶}

درج ذیل آیت سے بھی جنات و شیاطین کے کسی قسم کے تصرفات نہ کرنے پر استدلال پیش کیا جاتا ہے:

”وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتَهُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي“^{۱۷}

”اور میرا تم پر کسی طرح کا تسلط (زور زبردستی) نہیں تھا۔ ہاں میں نے صرف تم کو بلایا تو تم نے (بازی میں بلا حجت و دلیل) میرا کہا مان لیا۔“

مصری عالم دین شیخ محمود شلتوت (۱۹۶۳ء) اس آیت کے ذیل میں رقم طراز ہے کہ اس میں شیطان بذات خود اقرار کر رہا ہے کہ میں تو انسانوں کو صرف و سوسہ ڈال دیتا اور ان کے لیے بُرے اعمال مزین کر دیتا اس کے علاوہ میری ان پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ترغیب دینے، وعدہ کرنے، و سوسہ ڈالنے، کسی کام پر اکسانے اور بُرے اعمال کو مزین کرنے کے علاوہ شیطان اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔^{۱۸}

اسی طرح امام المتکلمین شیخ محمد غزالی (۱۹۹۶ء) کا قول بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ شیاطین کی عداوت اور دشمنی سے مراد وسوسہ، مکر و فریب اور غافل کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔^{۱۹}

وہ حضرات مزید کہتے ہیں کہ اگر شیاطین کو انسانوں کے بیمار کرنے کی قدرت و تصرف حاصل ہو تو پھر وہ تمام مسلمانوں کو قابو کیوں نہیں کر لیتا؟ ان کے مال و متاع کیوں نہیں چھین لیتا؟ ان کے حالات کیوں نہیں بگاڑ دیتا؟ اور ان کے عقول کو زائل کیوں نہیں کر لیتا؟ کیونکہ وہ تو انسان کا سخت اور ازلی دشمن ہے۔^{۲۰}

مذہبی بیانیہ

مسلمان تو درکنار تمام الہامی مذاہب والے بلکہ غیر الہامی مذاہب کے پیروکار بھی جانت و شیاطین کی وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تاثیرات و تصرفات کو مانتے ہیں بلکہ ہالی وڈ اور ہالی وڈ وغیرہ میں جنات و شیاطین پر سینکڑوں کی تعداد میں فلمیں بن چکی ہیں اور بن رہی ہیں۔ بہر حال مسلمان مانتے ہیں کہ جن اور شیطان کو انسان پر کسی قدر تصرف حاصل ہے اور اس تصرف کے مختلف درجات ہیں۔

تصرف جنات و شیاطین کا پہلا درجہ

جنات اور شیطان کی تصرفات کا پہلا درجہ "وسوسہ" کا ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے جس کا منکرین بھی قائل ہیں اور قرآن میں بارہا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ“^{۲۱}

”وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔“

وسوسہ ڈالنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں مثلاً بعض اوقات یہ وسوسہ وضو و طہارت کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس قسم کا وسوسہ کا بہت سے لوگوں کو سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ مشاہدے میں ہے۔ کبھی کبھار جنات و شیاطین کا وسوسہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ان میں لڑائی و جھگڑے کروائیے جس سے بعض اوقات طلاق کی نوبت آجاتی ہے۔ حدیث نبوی ﷺ میں ہے کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں اور ساتھیوں کو دنیا کے اطراف و اکناف میں فساد کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سو ابلیس سے مرتبہ میں زیادہ قریب وہ جن ہی ہوتا ہے جو بڑی خرابی و فساد مچائے۔ اس کے پیروکاروں میں سے کوئی شیطان آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا (لوگوں کو گمراہ کیا یا نماز قضا کروائی یا روزہ تھروایا وغیرہ) تو شیطان اس کو جواب میں کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں (میاں بیوی) کو اس وقت تک نہ چھوڑا کہ (لڑائی کروا کر) میاں بیوی میں جدائی کروادی، یہ سن کر ابلیس بہت خوش ہوتا ہے اور اس شیطان کو اپنے پاس بلا کر شاباش دیتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔^{۲۲}

اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنات و شیاطین کو تصرف کرنے کا کتنا اختیار دیا گیا ہے، جس سے طرح ظاہری امراض یا دوسری چیزوں سے نقصان کا امکان ہوتا ہے اسی طرح جنات و شیاطین سے بھی نقصان کا امکان موجود ہے۔

تصرف جنات و شیطان کا دوسرا درجہ

جن و شیطان کے تصرف کی دوسری صورت انسان کو مس (touch) کرنا ہے یعنی وہ انسان کو چھوتتا ہے اور مس یعنی چھونے (touch) کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو وہ صرف بچوں کو مس یعنی چھوتتا ہے، اس کی تاثیر ہلکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے

کے نارمل بی۔ ہیویز (behaviour) میں کچھ تغیر و تبدیلی آجاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ مریم علیہا السلام اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جب آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا پیدا دنیا میں آتا ہے تو شیطان پیدائش کے وقت اس کے ساتھ شرارت کر کے چھوٹتا ہے۔ جس کی وجہ سے بچہ زور سے چیختا اور چلاتا ہے۔ "اس حدیث کی تائید کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (ان کی والدہ نے دعا کی تھی) میں اسے اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں"۔^{۲۳}

ملا علی قاری (۱۶۰۶ء) اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں مس سے مس حسی (چھونا) مراد ہے (اس سے معلوم ہوا کہ یہ درجہ وسوسہ والے درجے سے بڑھ کر ہے)۔ اور علامہ طیبی (۴۳۳ھ) فرماتے ہیں کہ صریح الفاظ میں "صاخر خا" (بچے کا چیخنا) لا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ مس یہاں تکلیف پہنچانے سے عبارت ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ مس شیطان صرف ایک تختیل ہے اور بچے کا چیخنا اس میں طبع کی تصویر ہے۔^{۲۴}

دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ درج ذیل کلمات پڑھ کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے۔^{۲۵}

“أُعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ”

“میں اللہ کے مکمل ہونے والے کلمات کی پناہ میں ہر شیطان سے، ہر جادو ٹونے سے اور ہر نظر بد سے تم دونوں کو دیتا ہوں“

تصرف جنات و شیطان کا تیسرا درجہ

مس کرنے کی دوسری صورت جنات و شیاطین کا انسان میں حلول اور سرایت کرنے کا ہے۔ اب جب شیطان انسان کے اندر سرایت کر کے داخل ہو جاتا ہے تو کبھی وسوسہ اندازی کے علاوہ کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ چونکہ جنات و شیاطین ایسی مخلوق ہیں جن کا جسم لطیف ہوتا ہے لہذا ہم ظاہری طور پر نہ انہیں دیکھ پاتے ہیں اور نہ انہیں محسوس کر سکتے ہیں، درحقیقت جنات و شیاطین جسم انسانی میں داخل ہو کر سرایت کرتے ہیں۔ اس بات کو مثال کے ذریعے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح ریت اور کپڑے میں پانی سرایت کرتا ہے یا جلتے ہوئے کوئلے میں آگ سرایت کرتا ہے یا مقناطیس میں برقی اور مقناطیس لہریں دوڑتی رہتی ہے یا دودھ میں پانی میں ملس ہو جاتا ہے یا بجلی کے تاروں میں بجلی کی رو چلتی ہے یا پانی میں نمک اور شکر حل ہو جاتا ہے یا ہوا میں بدبو اور خوشبو وغیرہ پھیل کر مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح انسانی جسم میں جنات و شیاطین سرایت کر کے داخل ہو جاتے ہیں۔^{۲۶}

شیخ محمد حامد الفقیہی (۱۹۵۹) نے کہا ہے کہ جب جنات و شیاطین لطیف اجسام پر مشتمل ہیں تو انسانی جسم میں ان کا داخل ہونا اور سرایت کرنا عقل و شریعت کی کسوٹی میں محال نہیں ہے، کیونکہ لطیف اور ہلکی چیزیں موٹی چیزوں میں سرایت کر کے داخل ہو جاتی ہیں مثلاً جیسے ہمارے جسم میں ہو داخل ہو سکتی ہے، انگارے میں آگ میں سرایت کر جاتی ہے اور بجلی تاروں میں چلی جاتی ہے۔^{۲۷}

قرآن و سنت میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إِذَا تَنَاطَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

يَدْخُلُ“^{۲۸}

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں کوئی شخص بجائی لے تو اس وقت اپنا ہاتھ منہ پر رکھے اس لیے کہ شیطان

اندر داخل ہو جاتا ہے۔“

اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ

”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔“^{۲۹}

بخاری و مسلم کی روایت میں ارشادِ نبوی ﷺ بھی ملاحظہ ہو:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ“^{۳۰}

”شیطان آدم (علیہ السلام) کے بیٹے کے رگ میں خون کی جگہ دوڑتا ہے۔“

قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کو حقیقی معنی پر حمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قوت و طاقت اور قدرت دی ہوئی ہے

جس سے انسانی جسم میں خون کے راستے داخل ہو سکتا ہے۔^{۳۱}

تصرفِ شیطان کا چوتھا درجہ

مَسْ جَن و شیطان کی تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے کھانے میں بھی جنات و شیاطین شریک ہو جاتے ہیں اور کھانے کا سوا دلیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے ازدواجی عمل اور جنسی ملاپ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ مختلف کاموں شریک کار بنتے ہیں میں بشرط یہ کہ ہم ان کاموں کو اللہ کا نام لے کر شروع نہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان (جن) تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے،^{۳۲} یعنی اس کام کو بگاڑتا اور خراب کرتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ جب تمہارے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھاؤ، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑ دو۔^{۳۳} ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جنات و شیاطین انسان کے مال اور اولاد میں شریک اور حصہ دار ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بھی اس آیت ”وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ“^{۳۴} میں بیان ہوا ہے۔

تصرفِ شیطان کا پانچواں درجہ

جانت و شیاطین کی مَسْ کرنے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ جن و شیطان انسان کے اندر عارضی وقت کے داخل نہ ہو بلکہ انسانی جسم کو اپنی آماج گاہ بنا لیتا ہے اور اندر مستقل بنیادوں پر سکونت اختیار کر لیتا ہے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک اور تشویشناک صورت حال ہے۔ اس صورت میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سالوں محنت درکار ہوتی ہے اور وہ اس محنت میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے کر لیتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان پر دورے پڑتے ہیں جسے عربی میں صرع کہتے ہیں، لیکن صرع کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت: صرع (آسیب زدگی) جسے عام عرف میں مرگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک زبردست اعصابی بیماری ہے اس سے انکار نہیں۔ اگر کسی مریض کو مرگی معمولی ہو تو اس میں دوا مفید اور کارگر ہو جاتی ہے، لیکن بسا اوقات مرض ترقی کر کے لاعلاج ہو جاتا ہے، ہر چند کہ یہ بھی صرع ہے لیکن یہاں صرع سے سردست ہماری مراد عام انسانوں پر طاری ہونے والی وہ حالت اور کیفیت ہے جو جنات کے تسلط اور شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کو سحر اور آسیب کہتے ہیں۔ یہ بات تسلیم ہے کہ جدید طب اور میڈیکل سائنس نے بے پناہ ترقی کی ہے بلکہ ترقی کے عروج پر پہنچی ہوئی لیکن اس ناگہانی افتاد کا اس کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے سوائے انکار کے اور کیسے ہو؟ کیونکہ درحقیقت یہ کوئی مرض نہیں جس کی تشخیص اور دوا یا علاج کیا جائے۔ دراصل یہ جنات اور شیطانوں کی شرارت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ان کی وجود کا زبردست ثبوت ہے۔^{۳۵} دلائل درجہ ذیل ہیں۔

اسی کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“^{۳۶}

”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن اپنی قبروں سے) کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح (دنیا میں) وہ

شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی (آسیب زدہ) بنا دے۔“

لفظ ”تَحْبِطُ“ تَفْعَلُ کے وزن پر فعل (یعنی خبط) کے معنی میں ہے جو کہ دراصل مختلف انداز کی مسلسل ضرب اور مار پیٹ ہے۔

”مِنَ الْمَسِّ“ سے مراد پاگل پن اور جنون ہے۔ عرب کہتے ہیں ”مَسَّ الرَّجُلُ فَهُوَ مَمْسُوسٌ“ یعنی وہ پاگل ہو گیا۔ مس کا اصل معنی ہاتھ

سے چھونا ہے۔^{۳۷}

ذیل میں اس آیت کے متعلق علماء کرام کی اقوال و آراء ذکر کئے جاتے ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (۹۲۳ء) اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سود خور قبروں سے اس

طرح پریشان حال اور حواس باختہ ہو کر اٹھیں گے جس طرح دنیا میں اس شخص کا حال تھا جسے شیطان نے آسیب اور دوروں میں مبتلا کر کے

پاگل و مجنون بنا دیا ہو۔^{۳۸}

امام قرطبی (۱۲۴۳ء) فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان حضرات کے خلاف واضح دلیل ہے جو جنات کی تاثیر کے منکر ہیں اور کہتے ہیں

کہ اس فعل کا تعلق مزاج اور طبیعت سے ہے، نیز شیطان انسانی جسم میں نہ تو سرایت کر کے داخل ہو سکتا ہے، نہ لگ سکتا ہے۔^{۳۹}

حافظ ابن کثیر (۷۷۴ھ) لکھتے ہیں: آیت کریمہ ”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا،،،،“ کا صحیح معنی و مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والے

اپنے قبروں سے ایسی حالت میں اٹھیں گے جس طرح وہ مریض اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو۔^{۴۰}

علامہ شوکانی (۱۲۵۰ء) رقم طراز ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے فسادِ قول پر دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ دورے اور آسیب

جنات و شیاطین کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک طبعی فعل ہے اور یہ آیت عرب کے خیال اور نظریہ کے موافق نازل ہوئی

ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جنات اور شیاطین انسان کو آسیب زدہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے اور جو کہتے ہیں کہ جنات

انسان کو چھو یا پچھاڑ نہیں سکتے، حالانکہ نبی کریم ﷺ شیطان کے خبطی بنانے اور چھونے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔^{۴۱}

امام آلوسی (۱۸۵۴ء) اپنے مایہ ناز تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں: سود خور قیامت کے دن ایسی حالت وہ کیفیت میں کھڑے ہوں

گے جیسے دنیا میں جن زدہ شخص کھڑا ہوتا ہے۔^{۴۲}

سیکو لربیانہ کے دلائل کا تقابل

پہلی دلیل کا تقابلی جائزہ

ابو علی الجبائی اور دیگر عقلیت پسندوں نے سورۃ ابراہیم کی جس آیت سے استدلال کیا ہیں، تو یہ استدلال سرے سے درست نہیں

ہے کیوں کہ اس آیت ربانی میں جس سلطان اور تسلط کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کسی کو گمراہ کرنے اور سیدھے راستے ہٹانے میں برہان

اور حجت یا زبردستی اپنی اطاعت اور پیروی کرانے کی نفی ہے۔ جہاں تک جسمانی ایذاء اور امراض کا تعلق ہے تو درجہ بالا آیت میں اس سے

متعلق کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین کے ہاں یوں ہے کہ میں تم لوگوں کے سامنے کوئی حجت و دلیل پیش نہیں کی یعنی

میں نے تم سے دنیا میں وعدے کئے تھے اور جو برائیاں میں نے تمہارے لیے مزین کئے تھے، اس پر میں کوئی حجت و دلیل پیش نہیں کی۔ میں

تم لوگوں کو بلا دلیل صرف و سوسہ کے ذریعے گمراہ کرتا رہا اور تم اندھے ہو کر میری پیروی کرتے رہے۔^{۴۳}

جنات و شیاطین کا انسان کو ایذا دینا عقلاً ناممکن اور محال نہیں ہے بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ حسی اور نقلی دلائل سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے میں بھی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کعب احبار اور ابراہیم نخعیؒ سے ارشاد باری تعالیٰ

”لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ“^{۴۴}

”اس کے آگے پیچھے اللہ کے چوکیدار (حفاظت کرنے والے فرشتے) ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“

کے تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں کے ذریعے شریر جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ جنات و شیاطین انتہائی لطیف مخلوق ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مختلف صورتیں اور شکلیں اختیار کر سکتے ہیں لہذا وہ انسان کو تکلیف اور ایذا دے سکتے ہیں۔ صحیح احادیث میں شیاطین کی ایذا رسانی کی کئی واقعات منقول ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جنات نے سانپ کی صورت میں ایک انصاری نوجوان کو قتل کر دیا تھا۔^{۴۵} ایک جہنمی نے محمد مصطفیٰ ﷺ پر رات میں حملہ کر کے نماز میں توجہ ہٹانے کی کوشش کی تھی جس پر آپ نے اس جہنمی کو پکڑ کر ستونوں سے باندھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر چھوڑ دیا تھا اور صبح صحابہ کرام کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا تھا۔^{۴۶} آگ کا انگارہ لا کر آپ ﷺ کے چہرہ انور پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کھجوروں کی چوکیداری کا واقعہ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ایک شیطان نے تین راتیں مسلسل آکر صدقہ کے کھجوروں میں سے چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔^{۴۷} اسی طرح کے واقعات اور حکایات کئی صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئیں۔

دوسری دلیل کا تقابلی جائزہ

اجہاں تک ابو علی الجبائی کی دوسری دلیل ہے کہ شیطان کمزور ہے وہ کسی کو گرا نہیں سکتا یا قتل نہیں کر سکتا تو پہلی دلیل کے تقابلی جائزے کے ذیل میں اس کے متعلق کافی سارے دلائل پیش کئے گئے، اور ان دلائل میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جنات و شیاطین انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر شیطان اتنا ہی ضعیف ہے تو انسان بھی ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

”وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا“^{۴۸}

”اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

ایک ضعیف دو سے ضعیف کو نقصان پہنچائے تو یہ عقل سے بعید نہیں ہے۔

تیسری دلیل کا تقابلی جائزہ

اس طرح یہ استدلال پیش کرنا کہ اگر شیطان یہ سارے تصرفات کر سکتا ہے تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی طرح معجزات بھی لاسکتا ہے، یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے کیونکہ پھر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاہن اور جادوگر خرق عادت اور عجیب و غریب چیزوں کے کرتب دکھاتے ہیں، ان کی وجہ سے نہ تو انبیاء کرام پر کوئی طعن و نقصان لازم آتی ہے اور نہ اس سے معجزات انبیاء پر کوئی عیب لگتا ہے کیونکہ ہر سمجھدار اور شعور رکھنے والا انسان انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والسلام کے واضح معجزات اور جادو و آسیب اور جنات کے ایذا رسانی کے درمیان فرق جانتا ہے لہذا ہر خلاف عادت اور غیر محسوس فعل یا کام کو اس وجہ سے رد نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی معجزہ سے صورتاً مشابہت ہے۔

جو تھی دلیل کا تقابلی جائزہ

ابو علی جبائی کا ایک اعتراض یہ اوپر نقل کیا گیا کہ جنات و شیاطین انسانوں کے سخت اور خطرناک دشمن ہیں۔ اگر ان کا بس چلنا اور انسانوں پر انہیں قدرت دی گئی ہوتی تو پھر وہ تمام انسانوں کو ماریوں نہیں دیتے؟ یہ دلیل اور قول بھی غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ جنات اور شیاطین جس انسان کو جھٹی بنا کر پچھاڑتے تکلیف و ایذا دیتے ہے تو اللہ کی مشیت سے دیتے ہیں۔ شیطان اپنے تصرفات اور کاموں میں مستقل نہیں ہے کہ جو چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“^{۴۹}

”بے شک سرگوشی محض شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ اس طرح وہ ان لوگوں کو غم و اندوہ میں ڈالے جو ایمان لائے حالانکہ وہ ان کا نقصان اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں

”إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ“^{۵۰}

”بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے۔“

حسن بصری کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ جس شخص پر چاہے شیطان اور جن کو مسلط کر دیتا ہے اور جس پر نہ چاہے اس پر مسلط نہیں کرتا اور وہ اللہ جل شانہ کے حکم کے بغیر کسی پر قوت و طاقت نہیں رکھتے۔

مذہبی اور سیکولر بیانیہ کی صورت حال کو مختصر انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں:

ہمارے ہاں ہر کام میں غلو سے کام لیا جاتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو درست اور صحیح ثابت کرتا ہے اور دوسروں کو غلط ثابت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا یہی وجہ ہے کہ جادو و جنات کے عالمین سائیکائٹسٹ کو جھٹلاتے ہیں اور سائیکائٹسٹ عالموں کو جھٹلاتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں کسی حد تک اپنی اپنی جگہ درست ہیں ان میں کوئی تضاد و منافات نہیں بلکہ یہ دو مختلف علوم ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، کسی ایک کو درست اور دوسرے کو غلط کہنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایسا ہے جیسے سائیکالوجی کی مختلف نقطہ ہائے نظر (Approaches) کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نفسیاتی نقطہ نظر (Psychodynamic Approach) ٹھیک ہے یا طرز عمل کا نقطہ (Behaviorist) یا پھر علمی نقطہ نظر (cognitive) سب کو پڑھتے ہیں اور پھر سب کو ملا کر ملا کر کبھی بائیوسائیکوسوشل (Bio Psycho Social) تھیوری بنا لیتے ہیں اور کبھی CBT یعنی Cognitive Behaviour Therapy. اور کبھی اور آگے جانا ہو تو Psycho Therapy کو بھی مکس کر کے ایک تھیراپی بنا لی جاتی ہے کہ یہ ساری جہات اور عناصر مل کر ہی مکمل چیز بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی مسائل کو بھی ایک ساتھ سمجھنے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ درحقیقت جب جنات و شیاطین کسی انسان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ان کی تاثیر انسان کی نفسیات پر ہی ہے اور اس کے نفسیات میں خلجان اور گڑبڑ پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی آدمی پریشان ہو کر ڈپریشن ہوتا ہے تو اس پر جنات و شیاطین کی تاثیر متوقع ہوتی ہے۔ مضبوط سوچ اور نظریہ رکھنے والے آدمی پر جنات و شیاطین اور جادو کم ہی تاثیر رکھتے ہیں، نفسیاتی مریض اور پریشان حال متحیر انسان پر زیادہ تاثیر رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ دونوں بیانیہ اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ کبھی کبھار جادو

جنات مریض پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایسے شخص کو نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کبھی صرف اور صرف نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں جادو جنات کی تاثیر نہیں ہوتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی یہ فرق جاننے والا ہو، درست تشخیص اور صحیح وجہ جان کر علاج کرے۔^{۵۱}

خلاصہ بحث

اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ اور بیانیہ ہے کہ اس کائنات میں جنات و شیاطین موجود ہیں۔ ان کی وجود سے انکار کرنے اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عقل و نقل جنات و شیاطین کے وجود، تاثیر اور تصرفات پر متفق نظر آتی ہیں۔ امت مسلمہ قرآن و سنت کی واضح دلائل کی روشنی میں اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کائناتِ ارضی میں انسانی بقا کی خاطر اس کی حفاظت کا بہترین انتظام کر رکھا ہے جس میں جنات سے حفاظت بھی شامل ہے۔ انسان اس کائنات کا شہزادہ اور اشرف المخلوقات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات پر فوقیت اور برتری عطا کر رکھی ہے۔ لیکن بعض اوقات جن انسان کے جسم میں سرایت کر کے حاوی ہو جاتا ہے جیسا کہ کائنات میں بہت سے ظاہر شریر اور نقصان دہ چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب پر انسان کو فوقیت دے رکھی لیکن کبھی کبھار وہ انسان پر غالب اور حاوی آجاتی اور اسے نقصان پہنچاتی ہے بالکل اسی طرح جنات و شیاطین بعض اوقات انسان کے ظاہری نقصان کا سبب بن جاتی ہیں، اگرچہ ایسے واقعات و حادثات کم اور شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو عملیات کے نام پر دوکانیں کھولے بیٹھے ہیں اور ناسمجھ اور سیدھے سادھے انسانوں کو دھوکا دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھارہیں۔

نتائج بحث

زیر نظر بحث تفحیص سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

- ۱- عقل و نقل جنات و شیاطین کے وجود پر متفق ہیں، ان کے امتناع پر کسی بھی ملت و مذہب میں کوئی نقلی یا عقلی دلیل موجود نہیں۔
- ۲- جنات و شیاطین کے وجود، تاثیر اور تصرف پر کثیر تعداد میں قرآن و سنت کے صریح اور واضح المعنی نصوص دلالت کرتے ہیں۔
- ۳- سیکولر بیانیہ رکھنے والے حضرات جنات کے وجود یا تاثیر و تصرف پر جو سوالات اور اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ اصل میں خلافِ عادت پر دلالت کرتی ہیں اور ہر خلافِ عادت چیز خلاف عقل نہیں ہوتی۔
- ۴- ماہرین نفسیات تاثیر جنات و شیاطین پر جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا عمومی تعلق سائنس اور مذہب کے بنیادی مقدمہ سے ہے۔ جو ماہرین نفسیات وحی اور ماوراء طبعیات کے قائل ہیں، وہ جنات کے وجود کا بھی اقرار کرتے ہیں اور جو اس بنیادی مقدمہ کے منکر ہیں، وہ جنات کے وجود کا بھی منکر ہے

مصادر و مراجع

^۱ القرآن الکریم، سورۃ الانعام، ۷۶

^۲ ابن منظور، محمد بن کرم، لسان العرب (بیروت: دارصادر، طبع اول، ۱۹۹۱ء) مادہ جنن ج: ۱۳، ص: ۹۲

^۳ قشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب احادیث متفرقة، حدیث نمبر ۷۴۹۵

- ^٢ القرآن الكريم، سورة الاعراف، ٢٤
- ^٣ آلوسی، محمد بغدادی، تفسیر روح المعانی (بیروت: دار احیاء التراث العربی، طبع اول، ٢٠١٠ء / ١٣٣١ھ، ج: ١٣، ص: ٣٦)
- ^٤ القرآن الكريم، سورة الانعام، ١١٢
- ^٥ کزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القوامیس، کویت: التراث العربی، طبع اول، ١٩٨٠ء، ج: ١٩، ص: ٣٣١
- ^٦ القرآن الكريم، سورة الکہف، ٥٠
- ^٧ رازی، زین الدین محمد بن محمد بن ابی بکر، مختار الصحاح (بیروت: المكتبة العصرية، طبع خامس، ١٣٢٠ھ / ١٩٩٩ء)، ج: ١، ص: ٣٩
- ^٨ القرآن الكريم، سورة المؤمنون، ٤٤
- ^٩ رازی، ابن ابی حاتم، تفسیر تفسیر القرآن العظيم (بیروت: مكتبة نزار مصطفی، طبع اول، ١٩٩٤ء)، ج: ١، ص: ٨٣
- ^{١٠} اشقر، سلیمان، کتاب عالم الجن والشیاطین (بیروت: مكتبة الفلاح، طبع رابع، ١٣٠٢ھ / ١٩٨٢ء)، عمر ص: ١٢
- ^{١١} صالح الرقب، الادلة الشرعية فی اثبات صرع الشیطان للانسان والرد علی المنکرین، مجلة اقلام الثقافة، اصول الدین الجامعة الاسلامیة، عزه ص: ١٣
- ^{١٢} البالی، وحید بن عبدالسلام، الصارم البتار فی التصدی للسحرة الاشرار (ریاض: مكتبة التابعین، طبع سوم، ١٣١٢ھ / ١٩٩٢ء)، ص: ١٢٨
- ^{١٣} ایضاً
- ^{١٤} رازی، فخر الدین، تفسیر مفاتیح الغیب (بیروت: دار الفکر، طبع دوم، ١٩٨١ء)، ج: ٤، ص: ٩٥
- ^{١٥} القرآن، سورة ابراهیم، ٢٢
- ^{١٦} اشملتوت، محمود، امام، الفتاوی (قاہرہ: دار الشروق، طبع اول، ٢٠٠٢ء)، ص: ٢٢
- ^{١٧} اغزالی، محمد، السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحديث (قاہرہ: دار الشروق، سطن)، ص: ١١٢
- ^{١٨} عبودی، محمد رشید، اصل مفهوم فی تلبس الجنان فی بدن الانسان فی الثقافة الاسلامیة (دی عربک ساینس ٹرک جرنل، ٢٠١٠ء)،
- والیوم ٢١، ص ١٩٣
- ^{١٩} القرآن الكريم، سورة الناس، ٢
- ^{٢٠} صحیح مسلم، کتاب صفة القیمة والجنة والنار، باب تحریش الشیطان وبعثه سراہماہ لفتنة الانسان وان مع کل انسان قرینا، حدیث نمبر ٤١٠٦
- ^{٢١} صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قوله تعالیٰ واذکر فی الکتاب مریم اذا نبتت من اهلها مکانا شرقیاً، حدیث ٣٢٣١
- ^{٢٢} قاری، ملا علی، مرقات المفاتیح لملا علی القاری (بیروت: دار الکتب العلمیة، طبع اول، ٢٠٠١ء / ١٣٢٢ھ)، ج: ١، ص: ٢٣٠
- ^{٢٣} سنن ابی داؤد، کتاب السنہ، باب فی القرآن، حدیث نمبر ٤٤٤٣
- ^{٢٤} مبارک پوری، عزیز جادو کی حقیقت کتاب وسنت کی روشنی میں (لاہور: دار السلام، ٢٠١٣ء)، ص: ١٦٥
- ^{٢٥} البالی، وحید عبدالسلام، وقایة الانسان من الجن والشیطان، تالیف وحید عبدالسلام البالی (قاہرہ: مكتبة التابعین، طبع اول، ١٩٩٤ء)، ص: ٦٢
- ^{٢٦} صحیح مسلم، کتاب الزہد والرتاق، باب تشییت العاطس وکراهیة التثاؤب، حدیث ٤٢٩٢، ٤٢٩١- مسند دارمی، ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن ابی الفضل الدارمی، باب التثاؤب فی الصلوة، حدیث ١٣٢٢- ابو داؤد، کتاب الادب، باب ما جاء فی التثاؤب، حدیث ٥٠٢٦
- ^{٢٧} ابن حجر، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح بخاری، (بیروت: دار المعرفة، ١٣٤٩ھ)، ج: ١٠، ص: ٦١٢

- ۳۰ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق باب صفة الجن و جنودہ حدیث ۳۲۸۱- صحیح مسلم کتاب السلام، باب بیان انه من رئی خالیاً بامرءة و كانت له زوجة او محرماً له ان یقول هذه فلان لیدفع ظن السوء به حدیث ۵۶۸۰- سنن ابی داود کتاب الادب باب فی حسن الظن حدیث ۴۹۹۴
- ۳۱ انووی، یحیی بن شرف، شرح النووی علی صحیح المسلم (لاہور: مکتبہ رحمانیہ، سطن) ج ۲، ص ۲۲۴۔
- ۳۲ صحیح مسلم، کتاب الاشریة، باب استحباب لعق الاصابع والقصة، حدیث نمبر ۵۳۰۴
- ۳۳ ایضاً، حدیث نمبر ۵۳۰۴
- ۳۴ القرآن الکریم، سورة الاسراء، ۶۴
- ۳۵ جز ازی، ابو بکر جابر، عقیدة المؤمن، (مترجم: نصیر احمد ملی، فصل جن اور شیاطین) (لاہور: نعمانی کتب خانہ، جنوری ۲۰۰۱ء) ص: ۲۵۳
- ۳۶ القرآن الکریم، سورة البقرة، ۲۷۵
- ۳۷ قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج: ۴، ص: ۳۹۱
- ۳۸ طبری، جامع البیان فی تاویل آی القرآن (بیروت: موسسة الرسالة، طبع اول، ۱۹۹۴ء) ج: ۲، ص: ۱۷۰
- ۳۹ ایضاً
- ۴۰ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ۴، ص: ۴۸۴، ۴۸۳
- ۴۱ شوکانی، محمد بن علی بن محمد، فتح القدر (بیروت: دار المعرفیة، طبع اول، ۲۰۰۷ء/ ۱۴۲۸ھ) ص: ۱۸۹
- ۴۲ آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم السبع الثانی، ج: ۳، ص: ۷۷۵
- ۴۳ طبری، جامع البیان فی تاویل آی القرآن، ج: ۱۶، ص: ۵۶۰
- ۴۴ القرآن الکریم، سورة الرعد، ۱۱
- ۴۵ صحیح مسلم، کتاب السلام، باب قتل الحیات، حدیث نمبر ۲۲۳۶
- ۴۶ صحیح مسلم، کتاب الصلوة و مواضع الصلوة، باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلوة و التعود منه و جواز العمل القلیل فی الصلوة، حدیث ۱۲۰۹
- ۴۷ صحیح بخاری، کتاب الوكالة، باب اذا وکل رجلاً، فترک الوکیل شیئاً، فاجازہ الموکل، فهو جائز، وان اقرضه الی اجل مسمى^۱ جاز، حدیث نمبر ۲۳۱۱
- ۴۸ القرآن الکریم، سورة ابراهیم، ۲۲
- ۴۹ القرآن الکریم، سورة المجادلة، ۱۰
- ۵۰ القرآن الکریم، سورة الحجر، ۴۲
- ۵۱ چشتی، ایس اے، جادو جنات، ماہنامہ سوئے حرم لاہور، شمارہ: مارچ ۲۰۲۰ء